

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Shokirova Sanobar Azimovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEK TILI FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL